

Materiały do poznania żłotolitkowatych Chrysididae (Hymenoptera) Biebrzańskiego Parku Narodowego i jego otuliny

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14160215>

WALDEMAR ŻYŁA¹

¹ Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska, e-mail: w.zyla@muzeum.bytom.pl, ORCID: 0000-0002-4534-1787

² Zakład Ochrony Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, Polska, e-mail: hilszczj@ibles.waw.pl, ORCID: 0000-0002-4731-0044

³ Żonkilowa 28, 05-830 Urzut, Polska; e-mail: tatur.dytkowski@gmail.com, ORCID: 0009-0006-9347-4724

ABSTRACT. Contribution to the knowledge of Chrysididae (Hymenoptera: Aculeata) of the Biebrza National Park and its buffer zone.

The article presents data on the distribution of cuckoo wasps in Biebrza National Park (North East Poland) and its buffer zone. Faunistic data is given on 36 species of Chrysididae from Biebrza National Park. Research was carried out in years 2020-2024. Specimens were collected with various methods in diverse habitats, both unburned and affected by the fire that occurred in April 2020, with the use of Moericke traps (i.e. yellow pan traps), purple 12-funnel traps, entomological net and reared from dead wood. Eight species are new to the fauna of the Masurian Lakeland and one species is new to the Podlasie region.

KEY WORDS: Hymenoptera, Aculeata, cuckoo wasps, Biebrza National Park, Masurian Lakeland, Podlasie, Poland.

WSTĘP

Żłotolitki (Chrysididae) to rodzina błonkówek należąca do żądłówek (Aculeata), jej przedstawiciele wyróżniają się przeważnie intensywnym, metalicznym ubarwieniem, będącym mieszaniną odcieni barwy zielonej, czerwonej, niebieskiej i złotej. Od innych Aculeata, żłotolitki odróżniają się ponadto zredukowaną liczbą widocznych segmentów odwłoka oraz obecnością 11 członów czułków biczyka u obydwu płci. Żłotolitki są parazytoidami lub kleptoparazytoidami samotnie żyjących os, grzebaczki i pszczoł jak również roślinniarek. Na świecie znane są również gatunki będące parazytoidami motyli i jaj patyczaków (WIŚNIEWSKI 2015).

Przedstawiciele rodzaju *Cleptes* (jedyny rodzaj podrodziny Cleptinae w Europie) są parazytoidami błonkówek z rodziny Tenthredinidae. Samice szukają w ściółce lub luźnej glebie świeżych kokonów z żywicielem w stadium przedpoczwarkowym, do którego po wygryzieniu otworu składają jajo. Po wykluciu się larwa pasożyta zjada przedpoczwarkę żywiciela, a po zakończeniu rozwoju przędzie własny kokon wewnątrz kokonu żywiciela. Przedstawiciele podrodziny Chrysidinae są parazytoidami lub kleptoparazytoidami głównie samotnie żyjących os, grzebaczki oraz pszczoł. Zwykle pasożyty składają jaja do komórek lęgowych z w pełni rozwiniętymi larwami lub przedpoczwarkami żywicieli podczas gdy kleptopasożyty składają jaja do komórek, które są w ostatnich stadiach zaopatrzenia w pokarm. By wprowadzić jajo do gniazda żywiciela samica żłotolitki szuka okazji by niezauważona dostać się do środka (np. u rodzaju *Hedychrum*, *Hedychridium*, *Elampus* i *Chrysis*) lub składa jaja na potencjalnych

ofiarach swoich żywicieli i razem z nimi wprowadzone są do gniazda (np. *Holopyga*, *Omalus* i *Pseudomalus*). Po wylęgnięciu larwa złotolitki najpierw zjada jajo lub zabija larwę gospodarza wykorzystując następnie zapasy zgromadzone w gnieździe. Złotolitki wyszukują żywicieli gnieźdzących się zarówno w drewnie, jak i w chodnikach w gruncie (WIŚNIEWSKI 2015).

Dotychczas na świecie opisanych zostało około 3000 gatunków Chrysididae, w 83 rodzajach w 5 podrodzinach. W Polsce stwierdzono dotychczas 96 gatunków (WIŚNIEWSKI 2015, AGNOLI & ROSA 2024).

Złotolitki Biebrzańskiego PN poznane są w słabym stopniu i jednocześnie brakuje całościowego opracowania tej rodziny. Z terenu Parku podano dotychczas 16 gatunków (*Chrysis angustula* SCHENCK, *Ch. equestris* DAHLBOM, *Ch. fulgida* LINNAEUS, *Ch. illigeri* WESMAEL, *Ch. longula* ABEILLE de PERRIN, *Ch. subcoriacea* LINSENMAIER, *Chrysura austriaca* (FABRICIUS), *Ch. radians* (HARRIS), *Cleptes pallipes* LEPELETIER, *Hedychrum niemelai* LINSENMAIER, *Hedychrum nobile* (SCOPOLI), *Omalus aeneus* (FABRICIUS), *Pseudomalus auratus* (LINNAEUS), *Pseudomalus violaceus* (SCOPOLI), *Pseudospinolia neglecta* (SHUCKARD), *Trichrysis cyanea* (LINNAEUS) (WIŚNIEWSKI & SZCZEPKO 2009, 2010, WIŚNIEWSKI 2015). Dostępne dane w katalogu WIŚNIEWSKIEGO (2015) wskazują, że w większości przypadków były to odłowienia przypadkowe, podczas badania innych grup owadów.

TEREN I METODYKA BADAŃ

Biebrzański Park Narodowy (BbPN) zajmuje powierzchnię 59.223 ha i jest największym parkiem narodowym w Polsce oraz jednym z większych w Europie. Ochronie podlegają tu rozległe torfowiska Kotliny Biebrzańskiej oraz niewielkiego fragmentu Wzgórz Sokólskich. Otulina Parku obejmuje także nieduże części mezoregionów przylegających do Kotliny Biebrzańskiej: Wysoczyzny Białostockiej, Wysoczyzny Kolneńskiej i Doliny Górnej Narwi. Park obejmuje mającą naturalny charakter dolinę silnie meandrującej rzeki Biebrzy, z największym zespołem torfowisk w Polsce, zwanych Bagnami Biebrzańskimi (GRYGORUK 2020). Wiosną 2020 roku na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego miał miejsce pożar, który objął blisko 10% powierzchni Parku (GRYGORUK *et al.* 2020).

Większość złotolitek odłowiono w ramach badań dotyczących wpływu pożaru z kwietnia 2020 r. na wybrane elementy przyrodnicze Biebrzańskiego Parku Narodowego. Badania prowadzono w wybranych zbiorowiskach roślinnych Parku dotkniętych pożarem, jak i na niespalonych powierzchniach reprezentujących te same zbiorowiska (Tab. 1). Do odławiania owadów wykorzystano dwa typy pułapek: żółte miski (zwane pułapkami Moerickego) oraz 12-lejkowe pułapki w kolorze fioletowym, powlekane teflonem. Pułapki Moerickego zawieszano na drewnianych palikach, około 1 m nad ziemią, a pułapki lejkowe – na gałęziach drzew, na średniej wysokości około 4 m nad ziemią. W obu typach pułapek jako substancję konserwującą wykorzystano glikol propylenowy (odpowiednio ok. 200 i 150 ml/pułapkę) z dodatkiem detergentu. Pułapki eksponowane były od połowy maja do końca września w latach 2020-2022 i kontrolowane co około dwa-trzy tygodnie. Kilka złotolitek zostało odłowiona siatką lub czerpakiem lub wyhodowana z martwego drewna w innych częściach Parku (co zaznaczono w tekście).

Tab. 1. Charakterystyka powierzchni badawczych na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Table. 1. Characteristics of the study sites in the Biebrza National Park.

Oznaczenie powierzchni Study site	Zbiorowisko roślinne Plant community	Lokalizacja (kod UTM) Locality (UTM code)	Kraina geograficzna (wg BURAKOWSKI <i>et al.</i> 1978-2000) Geographical province (after BURAKOWSKI <i>et al.</i> 1978-2000)	
Bs	brzezina moczarowa <i>Salici-Betuletum</i> – spalona <i>Salici-Betuletum</i> birch forest– burned	Grzędy (FE24)	Pojezierze Mazurskie/ Masurian Lake District	
Bn	brzezina moczarowa <i>Salici-Betuletum</i> – niespalona <i>Salici-Betuletum</i> birch forest – unburned	Wólka Piaseczna (FE13)		
Ms	wydma śródłądowa z murawą napiaskową – spalona sandy dry grassland on inland dune – burned	Grzędy (FE24)		
Mn	wydma śródłądowa z murawą napiaskową – niespalona sandy dry grassland on inland dune – unburned			
Ts	wydma śródłądowa z murawą napiaskową – niespalona sandy dry grassland on inland dune – unburned	Kopytkowo (FE23)		
Tn	turzyca tunikowa <i>Caricetum appropinquatae</i> – niespalona <i>Caricetum appropinquatae</i> plant community – unburned	Grzędy (FE24)		
Ws	łozowiska wierzby szarej i pięciopręcikowej <i>Salicetum pentandrocinereae</i> – spalone <i>Salicetum pentandrocinereae</i> plant community – burned	Grzędy (FE24)		
Wn	łozowiska wierzby szarej i pięciopręcikowej <i>Salicetum pentandrocinereae</i> – niespalone <i>Salicetum pentandrocinereae</i> plant community – unburned	Kuligi (FE14)		
Ls	łąka trzęślicowa – spalona <i>Molinia</i> meadows – burned	Grzędy (FE23)		
Ln	łąka trzęślicowa – niespalona <i>Molinia</i> meadows – unburned	Kuligi (FE14)		
Os	drzewostan olszowy (Ols) – spalony alder forest – burned	Wroceń (FE23) – otulina BbPN (buffer zone of the park)		
On	drzewostan olszowy (Ols) – niespalony alder forest – unburned	Dobarz (FE01)		Podlasie/ Podlasie Region

Wszystkie materiały zostały zebrane przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz J. Tatur-Dytkowskiego. Okazy dowodowe znajdują się w kolekcji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu oraz prywatnej kolekcji J. Tatur-Dytkowskiego.

Kategorie zagrożenia przyjęto za WIŚNIEWSKIM (2015). Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce opracowana przez BANASZAKA (2002) nie obejmuje wszystkich gatunków stwierdzonych w Polsce.

Objaśnienia skrótów użytych w wykazie: CR – krytycznie zagrożone (Critically Endangered), EN – zagrożone (Endangered), VU – narażone (Vulnerable), NT – bliskie zagrożenia (Near Threatened), LC – najmniejszej troski (Least Concern), DD – dane niepełne (Data Deficient) (za Banaszak 2002, Wiśniowski 2015), JTD – J. Tatur-Dytkowski.

WYNIKI I PODSUMOWANIE

Badany materiał obejmuje 314 okazów odłowionych przy pomocy pułapek w trakcie badań monitoringowych prowadzonych przez Instytut Badawczy Leśnictwa na terenie Biebrzańskiego PN w latach 2020-2022 oraz 8 okazów odłowionych siatką entomologiczną lub wyhodowanych przez J. Tatur-Dytkowskiego (szczegóły w tekście). W sumie na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego odnotowano 36 gatunków złotolitkowatych (w tym 20 po raz pierwszy), co stanowi 37,5 % fauny krajowej. Podczas badań z wcześniej wykazanych nie udało się potwierdzić występowania czterech gatunków (*Chrysis longula* ABEILLE de PERRIN, *Chrysis subcoriacea* LINSENMAIER, *Chrysura austriaca* (FABRICIUS), *Cleptes pallipes* LEPELETIER).

Osiem gatunków stwierdzono jako nowe dla Pojezierza Mazurskiego i 1 nowy dla Podlasia.

Wśród dotychczas stwierdzonych gatunków, trzy określa się jako krytycznie zagrożone (CR) (*Chrysis rutilans* OLIVIER, *Chrysis sexdentata* CHRIST, *Spinolia unicolor* (DAHLBOM)), dwa jako zagrożone (EN) (*Chrysis pseudobrevitarsis* LINSENMAIER, *Parnopes grandior* PALLAS), 1 jako gatunek narażony (VU) *Chrysis equestris* DAHLBOM). Jako bliskie zagrożenia (NT) wymienia się dwa gatunki (*Chrysis clarinicollis* LINSENMAIER, *Chrysis subcoriacea* LINSENMAIER), jako najmniejszej troski (LC) 12 gatunków (*Chrysis bicolor* LEPELETIER, *Chrysis mediadentata* LINSENMAIER, *Chrysis solida* HAUPT, *Chrysura austriaca* (FABRICIUS), *Chrysura radians* (HARRIS), *Cleptes nitidulus* (FABRICIUS), *Cleptes pallipes* LEPELETIER, *Hedychridium coriaceum* (DAHLBOM), *Hedychrum chalybaeum* DAHLBOM, *Omalus aeneus* (FABRICIUS), *Pseudomalus pusillus* (FABRICIUS), *Pseudomalus violaceus* (SCOPOLI)) i 1 o nierozpoznanym zagrożeniu (DD) (*Chrysis brevitarsis* THOMSON) (WIŚNIEWSKI 2015).

Na terenie Parku stwierdzono pięć gatunków określanych jako rzadkie w skali kraju (*Chrysis brevitarsis* THOMSON, *Chrysis clarinicollis* LINSENMAIER, *Chrysis equestris* DAHLBOM, *Chrysis subcoriacea* LINSENMAIER, *Parnopes grandior* (PALLAS) oraz trzy bardzo rzadkie (*Chrysis rutilans* OLIVIER, *Chrysis sexdentata* CHRIST i *Spinolia unicolor* (DAHLBOM) (za WIŚNIEWSKI 2015).

Badania i co za tym idzie przyjęta metodyka koncentrowały się w Biebrzańskim PN na skutkach pożaru dla wybranych typów środowisk. W efekcie spowodowało to,

że w zasadniczej części badań pominięto część metod (odłowy siatką były sporadyczne) jak również nie ujęto w badaniach powierzchni nie dotkniętych pożarem. Rozszerzenie badań w tych obszarach z pewnością przyczyni się do zwiększenia listy stwierdzonych w Parku gatunków, szczególnie o te, już wcześniej wykazane na Podlasiu i Pojezierzu Mazurskim.

Wykaz gatunków stwierdzonych na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego i otuliny. Gatunki stwierdzone po raz pierwszy oznaczono „*„. Gatunki podano w układzie alfabetycznym.

Chrysididae

Chrysis angustula SCHENCK, 1856

Dobarz (FE01), On, 9.05-28.06.2022 – 1♀; Grzędy (FE24), Bs, 16.06–3.07.2020 – 1♂, –Mn, 13–31.07.2020 – 1♂, –Ms, 11.05–15.06.2020 – 1♀, 15.06–13.07.2020 – 2♀♀, 16.06–3.07.2020 – 1♂, 28.06–25.07.2022 – 1♀, 16.07-31.07.2020 – 1♀, –Tn, 17.06–16.07.2021 – 1♀, –Ws, 16.06–3.07.2020 – 1♂, 13–31.07.2020 – 1♀; Kopytkowo (FE24), Ts, 13.05–16.06.2020 – 1♀; Kuligi (FE14), Ln, 16.06–3.07.2020 – 3♀♀, 1♂, 13–31.07.2020 – 2♀♀, –Wn, 9.05-28.06.2022 – 2♀♀, 13.05–16.06.2020 – 3♀♀, 4♂, 16.06–3.07.2020 – 1♂, 16.07-31.07.2020 – 2♀♀, 10.08–9.09.2020 – 1♀, 21.08–22.09.2021 – 1♀; Wólka Piaseczna (FE13), Bn, 16.06–3.07.2020 – 1♀; Wroceń (FE23) – otulina BbPN, Os, 15.06–13.07.2020 – 1♂.

Dane publikowane: Biebrzański PN, Gugny (FE01), Osowiec Twierdza (otulina) (FE02) (WIŚNIEWSKI 2015).

**Chrysis bicolor* LEPELETIER, 1806

Grzędy (FE24), Ms, 05.2022 – 1♀, 3.07–15.07.2020 – 1♀, 16.07– 31.07.2020 – 1♀, 31.07–10.08.2020 – 1♂, –Tn, 3–13.07.2020 – 1♀, 1♂, 28.06–25.07.2022 – 1♀, –Ws, 3.07–13.07.2020 – 1♀; –wydma, 4.06.2021, 1♂, leg. JTD.

Kategoria zagrożenia: LC.

**Chrysis brevitarsis* THOMSON, 1870

Grzędy (FE24), Mn, 11.05–15.06.2020 – 2♀♀, 5♂♂, 20.05–16.06.2021 – 2♂♂, 15.06–13.07.2020 – 1♀, 11.05–4.06.2022 – 2♀♀, 4♂♂, 28.06–25.07.2022 – 1♀, –Ms, 11.05–15.06.2020 – 1♀, 1♂, 11.05–4.06.2022 – 3♀♀, 7♂♂, –Tn, 16.06–3.07.2020 – 1♀.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

Kategoria zagrożenia: DD.

**Chrysis clarinicornis* LINSSENMAIER, 1951

Dobarz (FE01), On; 9.05-28.06.2022 – 1♀; Grzędy (FE23), Ls, 16.06–3.07.2020 – 1♀, –Tn, 16.06–3.07.2020 – 1♀, 17.07–20.08.2021 – 1♀, –Ws, 30.07–15.08.2020 – 2♀♀.

Gatunek nowy dla Podlasia.

Kategoria zagrożenia: NT.

***Chrysis equestris* DAHLBOM, 1854**

Dobarz (FE01), On, 15.06–13.07.2020–1♀, 17.06–16.07.2021–2♀♀, 5–27.06.2022–1♀; Grzędy (FE24), Bs, 15.06–13.07.2020–1♀, 17.06–16.07.2021–1♀, 11.05–4.06.2022–1♀, –Mn, 11.05–15.06.2020–2♀♀, 1♂, 20.05–16.06.2020–3♀♀, 2♂♂, 15.06–13.07.2020–1♀, 17.06–16.07.2021–3♀♀, 1♂, 11.05–4.06.2022–13♀♀, 9♂♂, 5–27.06.2022–2♀♀, 28.06–25.07.2022–1♀, –Ms, 11.05–15.06.2020–1♂, 10.08–28.09.2020–1♀, 11.05–4.06.2022–2♀♀, 4♂♂, 17.07–17.08.2021–2♀♀; Kopciowe (FE00), 15.06–15.07.2020–2♀♀; Wólka Piaseczna (FE13), Bn, 11.05–15.06.2020–1♀; Wroceń – otulina BbPN (FE23), Os, 5–27.06.2022–1♀, 28.06–25.07.2022–1♀.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

Kategoria zagrożenia: VU.

Dane publikowane: Grobla Honczarowska (FE00), Pogorzały (FE01), Osowiec Twierdza (otulina) (FE02) (WIŚNIEWSKI 2015).

***Chrysis fulgida* LINNAEUS, 1761**

Grzędy (FE23), Ls, 16.06–3.07.2020–1♀, –Ms, 16.06–3.07.2020–1♀, 3.07–15.07.2020–1♀, 13–31.07.2020–7♀♀, 17.06–16.07.2021–1♀; Kuligi (FE14), Wn, 16.07–31.07.2020–1♀.

Grzędy, Wilcza Góra (FE23), 12.11.2021–1♂, ex cult. z gałęzi *Quercus robur* L., leg. JTD.

Dane publikowane : Grobla Honczarowska (FE00) (WIŚNIEWSKI 2015).

***Chrysis illigeri* WESMAEL, 1839**

Grzędy (FE24), Bs, 16.06–3.07.2020–1♀, –Ms, 13.05–16.06.2020–1♀, –Ws, 16.06–3.07.2020–2♀♀, 13–31.07.2020–1♂.

Dane publikowane: Biebrzański PN: Gugny (FE01) (WIŚNIEWSKI & SZCZEPKO 2010, WIŚNIEWSKI 2015).

***Chrysis longula* ABEILLE de PERRIN, 1879**

Dane publikowane: Carska Droga, Zabudnik (FE00) (WIŚNIEWSKI 2015).

****Chrysis mediadentata* LINSSENMAIER, 1951**

Grzędy (FE24), Ms, 21.08–22.09.2021–1♀; Wólka Piaseczna (FE13), Bn, 15.06–13.07.2020–1♀.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

Kategoria zagrożenia: LC.

****Chrysis pseudobrevitarsis* LINSSENMAIER, 1951**

Grzędy (FE24), Ms, 11.05–4.06.2022–1♂; Kuligi (FE14), Wn, 16.06–3.07.2020–1♀.

Kategoria zagrożenia: EN.

***Chrysis rutilans** OLIVIER, 1790

Grzędy (FE24), Mn, 10.08–9.09.2020 – 3♀♀, –Ms, 13–31.07.2020 – 2♀♀, 1♂, 31.07–10.08.2020 – 1♀, 10.08–9.09.2020 – 4♀♀, 1♂.

Kategoria zagrożenia: CR.

***Chrysis schencki** LINSENMAIER, 1968

Grzędy (FE24), Bs, 15.06–13.07.2020 – 1♀, –Mn, 15.06–13.07.2020 – 1♀; Wroceń (FE23) – otulina BbPN, Os, 16.06–13.07.2020 – 1♀.

***Chrysis sexdentata** CHRIST, 1791

Kuligi (FE14), Ln, 13–31.07.2020 – 1♂.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

Kategoria zagrożenia: CR.

***Chrysis solida** HAUPT, 1956

Grzędy (FE24), Ms, 15.06–13.07.2020 – 1♂.

Kategoria zagrożenia: LC.

Chrysis subcoriacea LINSENMAIER, 1959

Kategoria zagrożenia: NT.

Dane publikowane: Grobla Honczarowska (FE00) (WIŚNIEWSKI 2015).

***Chrysis terminata** DAHLBOM, 1854

Grzędy (FE24), Mn, 11.05–15.06.2020 – 1♀.

***Chrysis viridula** LINNAEUS, 1761

Kuligi; Ws; 04.2022 – 1♀.

Chrysura austriaca (FABRICIUS, 1804)

Kategoria zagrożenia: LC.

Dane publikowane: Carska Droga, Zabudnik (FE00) (WIŚNIEWSKI 2015).

Chrysura radians (HARRIS, 1776)

Grzędy (FE24), Mn, 19.04–19.05.2021 – 1♂, 20.05–16.06.2021 – 1♀, –Ms, 11.05–4.06.2022 – 1♂; Wólka Piaseczna (FE13), Bn, 11.05–15.06.2020 – 1♀.

Dane publikowane: Carska Droga, Zabudnik (FE00) (WIŚNIEWSKI 2015).

Kategoria zagrożenia: LC.

***Cleptes nitidulus** (FABRICIUS, 1793)

Grzędy (FE24), Bs, 13.07–31.07.2020 – 1♀, –Tn, 13.07–31.07.2020 – 1♀; Kopytkowo (FE24), –Ts, 13.07–31.07.2020 – 2♀♀.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

Kategoria zagrożenia: LC.

Cleptes pallipes LEPELETIER, 1806

Kategoria zagrożenia: LC.

Dane publikowane: Zdrój (FE01) (WIŚNIEWSKI 2015).

****Hedychridium ardens*** (COQUEBERT, 18901)

Grzędy (FE24), Mn, 13–31.07.2020 – 2♀♀, –Ms, 13.05–16.06.2020 – 4♀♀; Kuligi (FE14), Ln, 16.06–3.07.2020 – 1♀.

****Hedychridium coriaceum*** (DAHLBOM, 1854)

Grzędy (FE24), Mn, 3.07–15.07.2020 – 1♀, –Tn, 3–13.07.2020 – 1♀, 13–31.07.2020 – 1♀, –Ws, 13.07–31.07.2020 – 3♀♀, 16.07–30.07.2020 – 1♂; Kopytkowo (FE24), Ts, 16.06–3.07.2020 – 2♀♀, 3–13.07.2020 – 1♀; Kuligi (FE14), Wn, 13–31.07.2020 – 2♀♀.

Kategoria zagrożenia: LC.

****Hedychrum chalybaeum*** DAHLBOM, 1854

Grzędy (FE24), Ws, 17.06–16.07.2021 – 1♀.

Kategoria zagrożenia: LC.

Hedychrum niemelai LINSENMAIER, 1959

Grzędy (FE24), Ms, 13–31.07.2020 – 1♂.

Dane publikowane: Gugny (FE01) (WIŚNIEWSKI 2015).

Hedychrum nobile (SCOPOLI, 1763)

Grzędy (FE24), Ms, 3.07–15.07.2020 – 1♀, 30.07–15.08.2020 – 1♀.

Dane publikowane: Gugny (FE01) (WIŚNIEWSKI 2015).

****Hedychrum rutilans*** DAHLBOM, 1854

Grzędy (FE24); Mn, 3.07–15.07.2020 – 1♀, –Ms, 16.07–31.07.2020 – 1♀, 1♂, 17.07–20.08.2021 – 1♀, –Tn, 17.06–16.07.2021 – 1♀, 17.07–20.08.2021 – 1♀, 21.08–22.09.2021 – 2♀♀; Kuligi, (FE14), Wn, 3.07–15.07.2020 – 1♂, 16.07–31.07.2020 – 1♀.

****Holopyga generosa*** (FÖRSTER, 1853)

Kuligi (FE14), Wn, 16.06–3.07.2020 – 1♂.

Omalus aeneus (FABRICIUS, 1787)

Grzędy (FE24) Tn 13.07–31.07.2020 – 1♀; Kuligi (FE14), –Ln, 16.06–3.07.2020 – 1♀, 13.07–31.07.2020 – 1♀, –Wn, 13.07–31.07.2020 – 1♀.

Droga Carska (FE00), 3.02.2022–1♀, ex cult. z martwej szyjki korzeniowej *Corylus avellana* L., leg. JTD; Trzyrzeczki (FE45), 5.03.2024–1♀, ex cult. z martwej szyjki korzeniowej *Alnus glutinosa* (L.) GAERTN., leg. JTD.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

Kategoria zagrożenia: LC.

Dane publikowane: Biebrzański PN: Carska Droga, Zabudnik, Grobla Honczarowska (FE00), Budy (FE01) (WIŚNIEWSKI 2015).

****Parnopes grandior*** (PALLAS, 1771) (Ryc. 1)

Grzędy (FE24), wydma, na kwiatach *Knautia arvensis* (L.) COULT., 10.07.2021 – 3♂♂., 27.07.2024 – 1♂, leg. JTD.

Parnopes grandior znany jest z różnych regionów Polski, jednak wszędzie jest gatunkiem rzadkim. Związany jest z napiaskowymi wrzosowiskami, wydmiami śródlądowymi (Ryc. 2), murawami psammofilnymi i piaskowniami porośniętymi luźno roślinnością kserotermiczną (WIŚNIEWSKI 2015, SZYMKIEWICZ & SZYMKIEWICZ 2021). Żywicielami są grzebaczowate z rodzaju *Bembix*, w Polsce *B. rostrata*. Dorosłe owady można spotkać na kwiatach roślin z rodzaju *Thymus*, *Armeria*, *Mentha*, *Knautia* oraz na *Solidago gigantea* (PAUKKUNEN *et al.* 2015, TWERD 2015, WIŚNIEWSKI 2015). Gatunek jest szeroko rozmieszczony od Europy i północnej Afryki po Jemen i południowo-zachodnią Azję (LINSENMAIER 1999).

Kategoria zagrożenia: EN; ponadto umieszczony w *Czerwonej Księdze Zwierząt* (BANASZAK 2004).

Ryc. 1. *Parnopes grandior* (PALLAS), ♂ na wydmie w Grzędach w Biebrzańskim PN (fot. J. Tatur-Dytkowski).

Fig. 1. *Parnopes grandior* (PALLAS), ♂ on a dune in Grzędy in Biebrza NP (photo J. Tatur-Dytkowski).

Ryc. 2. Wydma w Grzędach (Biebrzański PN). Środowisko występowania *Parnopes grandior* (PALLAS) (fot. J. Tatur-Dytkowski).

Fig. 2. Dune in Grzędę (Biebrza NP). Biotope of *Parnopes grandior* (PALLAS) (photo J. Tatur-Dytkowski).

Pseudomalus auratus (LINNAEUS, 1758)

Dobarz (FE01), On, 16.06–3.07.2020 – 1♀, 5–27.06.2022 – 1♀; Grzędę (FE24), Bs, 16.06–3.07.2020 – 5♀♀, 3–13.07.2020 – 8♀♀, 13.07–31.07.2020 – 7♀♀, 30.07–15.08.2020 – 1♀, 10.08–9.09.2020 – 4♀♀, –Ls, 31.07–10.08.2020 – 1♀, 10.08–9.09.2020 – 1♀, –Mn, 13.05–16.06.2020 – 1♂, 13.07–31.07.2020 – 1♀, 31.07–10.08.2020 – 1♀, –Ms, 13.05–16.06.2020 – 1♂, 13.07–31.07.2020 – 3♀♀, 1♂, 16.07–30.07.2020 – 1♀, 31.07–10.08.2020 – 1♀, –Tn 16.06–3.07.2020 – 1♀, –Ws, 16.06–3.07.2020 – 1♀, 1♂, 3.07–15.07.2020 – 1♀, 13.07–31.07.2020 – 1♀, 31.07–10.08.2020 – 2♀♀, 10.08–9.09.2020 – 1♂; Kopytkowo (FE24), Ts, 16.06–3.07.2020 – 1♂; Kuligi (FE14), Ln, 13.07–31.07.2020 – 1♀, 1♂, –Wn, 13.07–31.07.2020 – 2♀♀, 10.08–9.09.2020 – 1♀, 5–27.06.2022 – 1♀; Wólka Piaseczna (FE13), Bn, 3–13.07.2020 – 1♀; Wroceń (FE23) – otulina BbPN, Os, 9.05–28.06.2022 – 1♀.

Dane publikowane: Biebrzański PN: Grobla Honczarowska (FE00), Gugny (FE01) (WIŚNIEWSKI & SZCZEPKO 2009), Biebrzański PN: Bagno Ławki Carska Droga, Zabudnik, Grobla Honczarowska (FE00), Budy, Gugny, Zdrój (FE01), Osowiec Twierdza (otulina) (FE02) (WIŚNIEWSKI 2015).

***Pseudomalus pusillus** (FABRICIUS, 1804)

Grzędy (FE24), Ms, 31.07–10.08.2020 – 1♀; Kuligi (FE14), Ln, 13.07–31.07.2020 – 1♂, –Wn, 13.05–16.06.2020 – 1♀.

Kategoria zagrożenia: LC.

Pseudomalus violaceus (SCOPOLI, 1763)

Grzędy (FE24), Bs, 16.06–3.07.2020 – 1♀, –Mn, 20.05–16.06.2021 – 1♂, 16.07–31.07.2020 – 1♀, 30.07–15.08.2020 – 1♀, –Ms, 13.05–16.06.2020 – 3♀♀, 9–29.09.2020 – 2♀♀, –Ws, 13.05–16.06.2020 – 1♀; Kopytkowo (FE24), Ts, 13.05–16.06.2020 – 1♀; Kuligi (FE14), Wn, 31.07–10.08.2020 – 1♀, 21.08–22.09.2021 – 1♂; Wroceń (FE23) – otulina BbPN, Os, 13.05–16.06.2020 – 1♂, 16.06–3.07.2020 – 1♀.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

Kategoria zagrożenia: LC.

Dane publikowane: Bagno Ławki, Grobla Honczarowska (FE00), Twierdza Osowiec (otulina) (FE02) (WIŚNIEWSKI 2015).

Pseudospinolia neglecta (SHUCKARD, 1836)

Grzędy (FE23), Ls, 13.05–16.06.2020 – 1♀, –Mn, 13.07–31.07.2020 – 2♀♀, –Tn, 5–27.06.2022 – 1♀, –Ws, 13.05–16.06.2020 – 2♀♀, 16.06–3.07.2020 – 1♂.

Dane publikowane: Carska Droga, Zabudnik (FE00) (WIŚNIEWSKI 2015).

***Spinolia unicolor** (DAHLBOM, 1831) (Ryc. 3)

Grzędy (FE24), Ws, 3.07–15.07.2020 – 1♂.

Gatunek bardzo rzadko spotykany w Polsce. Dotychczas stwierdzono go zaledwie na 9 stanowiskach w 5 krainach (Pobrzeże Bałtyku, Pojezierze Pomorskie, Wyżyna Wielkopolsko-Kujawska, Wyżyna Lubelska i Dolny Śląsk). W Polsce zamieszkuje otwarte biotopy takie, jak wrzosowiska, wydmy nadmorskie, trawiaste wydmy śródładowe i murawy psammofilne (WIŚNIEWSKI 2015). W Biebrzańskim PN odłowiony został w spalonym łozowisku wierzby szarej i pięciopęcikowej *Salicetum pentandrocineræe*, co można traktować jako przypadek. Odwiedza kwiaty roślin z rodzaju *Achillea*, *Potentilla*, *Thymus* i *Hieracium* (SLU ARTDATABANKEN 2024). Jest to gatunek rozmieszczony od zachodniej Europy po Mongolię (LINSENMAIER 1959, ROSA *et al.* 2020). Jako żywiciela podaje się osę *Pterocheilus phaleratus* PANZ. (ERLANDSSON 1968, BOGUSCH *et al.* 2011).

Pierwsze stwierdzenie na Pojezierzu Mazurskim.

Kategoria zagrożenia: CR.

Trichrysis cyanea (LINNAEUS, 1758)

Dobarz (FE01), On, 20.05–16.06.2021 – 1♀; Grzędy (FE24), Mn, 20.05–16.06.2020 – 2♂♂, 11.05–4.06.2022 – 1♂, –Ms, 21.08–22.09.2021 – 1♀, 11.05–4.06.2022 – 1♂; Kopciowe (FE00), 15.06–15.07.2020 – 1♀.

Dane publikowane: Grobla Honczarowska (FE00) (WIŚNIEWSKI 2015).

Ryc. 3. *Spinolia unicolor* (DAHLBOM), ♂ (Grzędy, Biebrzański PN) (fot. A. Larysz).

Fig. 3. *Spinolia unicolor* (DAHLBOM), ♂ (Grzędy, Biebrza NP) (photo A. Larysz).

Badania dofinansowano ze środków Funduszu Leśnego przez Lasy Państwowe w ramach umów nr EZ.0290.1.24.2020, EZ.0290.1.2.2021 oraz EZ.0290.1.3.2022 z Biebrzańskim Parkiem Narodowym.

PIŚMIENNICTWO

- AGNOLI G.L., ROSA P. 2024. Overview of Chrysididae, in: Chrysis.net website. Interim version 27 August 2024, URL: <https://www.chrysis.net/chrysididae/overview-of-chrysididae/>.
- BANASZAK J. 2002. Chrysididae Żłotolitki, In: GŁOWACIŃSKI Z. (Ed.), *Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce*. IOP PAN, Kraków, 155 pp.
- BANASZAK J. 2004. *Parnopes grandior* (PALLAS, 1771) Sawczynka piaskowa, pp. 174–175, In: GŁOWACIŃSKI Z., NOWACKI J. (Eds.), *Polska Czerwona Księga Zwierząt*. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
- BOGUSCH P., STRAKA J., KARAS Z., MACEK J., DVOŘÁK L., VEPŘEK D., ŘÍHA M. 2011. Faunistic records from the Czech Republic – 310. *Klapalekiana* 47: 91–99.
- ERLANDSSON S. 1968. The occurrence of the solitary wasp *Pterochilus phaleratus* PANZ. in the Scandinavian countries (Hym. Eumenidae). *Entomologisk Tidskrift* 89: 173–176.
- GRYGORUK A. 2020. Biebrzański Park Narodowy w trosce o bagna i ludzi. O Parku. <https://archiwum2.biebrza.org.pl/14,biebrzanski-park-narodowy-w-trosce-o-bagna>
- GRYGORUK A., HENEL A., MARCZAKIEWICZ M. 2020. Informacja o stanie po pożarze w Biebrzańskim Parku Narodowym. <https://archiwum2.biebrza.org.pl/1151,informacja-o-stanie-po-pozarze-w-bbnp>
- LINSENMAIER W. 1959. Revision der Familie Chrysididae (Hymenoptera) mit besonderer Berücksichtigung der europäischen Spezies. *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft* 32: 1–232.
- LINSENMAIER W. 1999. Die Goldwespen Nordafrikas (Hymenoptera, Chrysididae). *Entomofauna, Supplement* 10: 1–281.
- PAUKKUNEN J., BERG A., SOON V., ØDEGAARD F., ROSA P. 2015. An illustrated key to the cuckoo wasps (Hymenoptera, Chrysididae) of the Nordic and Baltic countries, with description of a new species. *ZooKeys* 548: 1–116. DOI: 10.3897/zookeys.548.6164.
- ROSA P., PROSHCHALYKIN Y.M., HALADA M., AIBEK U. 2020. First checklist of the chrysidid wasps (Hymenoptera, Chrysididae) of Mongolia, with description of new species. *ZooKeys* 999: 49–107. DOI: 10.3897/zookeys.999.58536.
- SLU ARTDATABANKEN. 2024. Artfakta: *Spinolia unicolor*. <https://artfakta.se/taxa/102642> (2024-08-29).
- SZYMKIEWICZ M., SZYMKIEWICZ E. 2021. Nowe stanowisko sawczynki piaskowej *Parnopes grandior* (PALLAS, 1771) (Hymenoptera: Chrysididae) na Pojezierzu Mazurskim. *Kulon* 26: 33–37.
- TWERD L. 2015. Nowe stanowiska zagrożonych gatunków żądłówek (Hymenoptera: Aculeata) na terenie rezerwatu „Jelonka” w północno-wschodniej Polsce. *Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody* 34(4): 87–98.
- WIŚNIEWSKI B., SZCZEPKO K. 2009. *Pseudomalus triangulifer* (ABEILLE de PERRIN, 1877) – nowy dla Polski gatunek żłotolitki (Hymenoptera: Chrysididae). *Wiadomości entomologiczne* 28(4): 231–236.
- WIŚNIEWSKI B., SZCZEPKO K. 2010. *Chrysis illigeri* WESMAEL, 1839 – nowy dla Polski gatunek żłotolitki (Hymenoptera: Chrysididae). *Wiadomości entomologiczne* 29(1): 41–46.
- WIŚNIEWSKI B. 2015. Cuckoo-wasps (Hymenoptera: Chrysididae) of Poland. Ojców National Park, 563 pp.

Accepted: 24 October 2024; published: 14 November 2024

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>